

ТИББИЙ РЕАБИЛИТАЦИЯНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ВА ФАОЛИЯТИГА АСОСИЙ ЁНДАШУВЛАР

Турдиев Улугбек Нарзуллоевич

Абу али Ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17667374>

Кириш: Тиббий реабилитация фанининг шаклланиши ва ривожланиши замонавий тиббиётнинг энг долзарб йўналишларидан биридир. Реабилитация тизими беморларда касаллик ёки жароҳатдан кейин йўқолган функционал имкониятларни тиклаш, уларнинг ҳаёт сифатини ошириш ва жамиятга қайта мослашувини таъминлашга қаратилган комплекс жараёндир. XX асрдан бошлаб бу йўналиш жаҳон миқёсида тизимли ривожланиб, мутахассислар томонидан принцип ва ёндашувлар такомиллашиб борган.

Тиббий реабилитациянинг шаклланиши ва халқаро тажриба

Тиббий реабилитация илк бор АҚШда XIX аср бошларида шаклланган бўлиб, 1947 йилда мустақил тиббий йўналиш сифатида тан олинган. Кейинчалик жаҳон миқёсида реабилитация марказлари фаолияти кенгайди, ногиронлик ва жароҳатдан кейинги тикланиш билан шуғулланувчи халқаро ташкилотлар ташкил этилди. 1960 йилда тузилган International Rehabilitation Organization ҳар 4 йилда Бутунжаҳон Конгрессини ўтказиб, илмий ва амалий тажрибалар алмашинувини таъминлаб келмоқда.

Жаҳон Соғлиқни сақлаш ташкилоти ушбу соҳани такомиллаштириш мақсадида бир қатор халқаро учрашувлар ўтказиб, айниқса, нейрореабилитация бўйича илмий изланишларни рағбатлантирди. 1996 йилдан бошлаб нейрореабилитация бўйича жаҳон конгресслари мунтазам равишда ҳар 3 йилда ташкил этилиб келмоқда. 2018 йилда Истанбулда ўтказилган саккизинчи конгресс мазкур соҳанинг аҳамияти ортиб бораётганини тасдиқлайди.

Инсултдан кейинги тиббий реабилитациянинг асосий босқичлари

Инсултдан кейинги тикланиш ўзига хос комплекс ёндашувни талаб қилади ва 3 асосий босқичда амалга оширилади:

1. Дастлабки (ўткир) босқич

Ушбу босқич интенсив терапия бўлимларида ўтказилади. Асосий мақсадлар:

беморнинг умумий ҳолатини барқарорлаштириш;

ҳаёт учун хавфли асоратларни бартараф этиш;

реабилитация салоҳиятини баҳолаш.

Агар беморда тикланиш имконияти мавжуд бўлса, реабилитация жараёни эрта бошланиши лозим.

2. Стационар (тикланиш) босқичи

Ихтисослаштирилган реабилитация марказларида ўтказилади. Вазир вазифалар:

функционал тикланишни максималлаштириш;

жисмоний, психомотор ва когнитив қобилиятларни яхшилаш;

қолдиқ асоратларни камайтириш.

Бу босқичда реабилитациянинг доривор ва но-доривор усуллари комплекс қўлланилади.

3. Амбулатор ва уй шароитидаги реабилитация

Узоқ мuddатли ва системали реабилитация жараёнини ўз ичига олади:

физиотерапия, логопедия, психотерапия;
уйда реабилитация жамоаларининг кўмаги;
кундалик фаолиятга мослашувни таъминлаш.

Беморнинг мустақиллигини ошириш ва жамиятга қайта мослашувни таъминлаш мазкур босқичнинг асосий мақсадидир.

Реабилитациянинг иқтисодий ва ижтимоий аҳамияти

Олиб борилган тадқиқотлар реабилитациянинг самарадорлигини исботлаган. Маълумотларга кўра:

реабилитацияга сарфланган маблағлар 17 мартагача тежам билан қопланади;
ўлим кўрсаткичлари ва такрорий касалликлар камаяди;
касалхонада бўлиш муддати қисқаради.

Шу билан бирга, амбулатор бошқичда реабилитация сифатини янада такомиллаштириш эҳтиёжи мавжуд. Бу индивидуал ёндашув, етакчи мутахассислар иштироки ва замонавий жиҳозлар билан таъминлаш орқали амалга оширилади.

Инсултдан кейинги реабилитациянинг ташкилий масалалари

Ихтисослашган стационар реабилитация марказлари (ИСР)да реабилитациянинг давомийлиги ва сифатини таъминлаш муҳим вазифалардан биридир. ИСРга қабул қилиш учун беморда ойдин тикланиш салоҳияти ва мустақил ҳаракатланиш имконияти бўлиши керак.

Поликлиника босқичида инсултдан кейинги беморларнинг 80% реабилитацияга жалб этилади. Ушбу босқичда:

физиотерапия;
психотерапия;
нутқ терапияси;
касбий терапия

каби йўналишлар амалга оширилади. Беморларни 2 йил давомида мониторинг қилиш, уларнинг уй ва иш муҳитидаги мослашувини таъминлаш муҳим аҳамиятга эга.

Хулоса; Тиббий реабилитация — жаҳон тиббиётининг стратегик аҳамиятга эга йўналишларидан бири бўлиб, беморнинг ҳаётга қайтиш имкониятини оширишда ҳал қилувчи ўрин тутди. Инсултдан кейинги реабилитациянинг тўғри ташкил этилиши, босқичма-босқич ёндашув, халқаро тажриба ва замонавий терапевтик технологиялардан фойдаланиш реабилитация самарадорлигини кескин оширади. Ушбу соҳани янада ривожлантириш, айниқса амбулатор ва уй шароитидаги комплекс реабилитация тизимини такомиллаштириш қатор ижтимоий ва иқтисодий ютуқларга олиб келади.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ажермачева М. Н., Алифирова В. М., Плотников Д. М., Алиев О. И., Соловцов М. А., Буркова К. И., Плотников М. Б., Показатели эндотелиальной дисфункции и реологические свойства крови в остром периоде ишемического инсульта // Анналы клинической и экспериментальной неврологии. - 2016. - Т. 10, № 1. - 14-19 б.
2. Азин А.Л., Якимова М.Е., Кубланов В.С. Ультразвуковой анализ и возможность электроимпульсной коррекции изменений в сердечно-сосудистой системе у лиц с

ускоренным старением // Вестник Уральской медицинской академической науки. – 2012. – № 3 (40). – 48–49 б.

3. Александров С. Г. Функциональная асимметрия и межполушарные взаимодействия головного мозга: учебное пособие для студентов // С. Г. Александров; ГБОУ ВПО «ИГМУ» Минздрава России, Кафедра нормальной физиологии - Иркутск: ИГМУ. 2014. - 62 б.

4. Алекян Б. Г., Абугов С. А., Андреев Д. А., Бурячковская Л. И., Вавилова Т. В., Вершинина М. Г., Воробьева Н. А., Иванова Г. Е., Ломакин Н. В., Мешкова К. С., Покровский А. В., Стаховская Л. В., Сычев Д. А., Роль тестирования функциональной активности тромбоцитов в профилактике сердечно-сосудистых осложнений у больных, получающих антитромбоцитарную терапию // Рациональная фармакотерапия в кардиологии. - 2014. - Т. 10, № 6. - 679-687 б.

5. Асроров А. А., Аминжонова Ч. А. оценка состояния когнитивных нарушений у пациентов перенесших инсульт в практике семейного врача // Central asian journal of medical and natural sciences. – 2021. – 397-401 б.

6. Анацкая Л.Н. Особенности ишемического инсульта у людей пожилого возраста // Медицинские новости. – 2011. – №1. 10–12 б.

7. Аликулова Н.А., Инсультдан кейинги синдромларнинг мия функционал асимметрияси аспектида эркак ва аёлларда клиник неврологик ва гемодинамик бузилишларнинг хусусиятлари // 2022. Диссертация. 13-14 б.

8. Аронов Д. М., Каскад терапевтических эффектов статинов // Кардиология. - 2004. - Т. 44, № 10. - 85-94 б.

9. Айрапетов К.В, Акуленок Е.А., Голованова Е.Д Частота встречаемости, стратификация риска, течение и медикаментозное лечение артериальной гипертензии у женщин в постменопаузальном периоде // Sciences of Europe № 60.(2020).- 9-10 б.

10. Баранова О. А., Чеканов А. В., Карнеев А. Н., Миронова О. П., Мячин И. В., Панасенко О. М., Соловьева Э. Ю., Федин А. И., Поиск новых маркеров окислительного стресса при ишемии мозга для оптимизации терапевтических подходов // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. - 2011. - Т. 111, № 12. - 25-31 б.

11. Баркаган З. С., Момот А. П., Диагностика и контролируемая терапия нарушений гемостаза // М: Ньюдиамед. - 2001. - 286 -287 б.